

لماذا ROR؟

سجل المؤسسات البحثية (ROR) هو سجل عالمي يقوده المجتمع للمعرفات الدائمة المفتوحة للمؤسسات البحثية.

يجعل ROR المعلومات حول المؤسسات البحثية أكثر وضوحًا وأسهل للتبادل بين أنظمة البرامج بحيث يمكن ربط مخرجات البحوث بشكل موثوق مع المؤسسات البحثية.

حالات الاستخدام الرئيسية لـ ROR

جمع عناوين الباحثين

توحيد أسماء المؤسسات البحثية

ربط الأبحاث بالمؤسسات

ربط الممولين بالبحث

تحديد المؤلفين مع صفقات مصاريف النشر (APC deals)

تمكين إعداد تقارير أفضل وأسهل

<https://ror.org/00yhnba62>

Qatar University

ORGANIZATION TYPE

Education

OTHER NAMES

University of Qatar, جامعة قطر, Universidad de Catar

WEBSITE

<http://www.qu.edu.qa/>

LOCATION

Doha (GeoNames ID 290030)

Qatar

OTHER IDENTIFIERS

GRID grid.412603.2

ISNI 0000 0004 0634 1084

Crossref Funder ID 501100004252

Wikidata Q1574578

الأنظمة التي تستخدم ROR

ORCID DataCite Crossref OpenAlex
The Lens Semantic Scholar DOAJ
Open Access Switchboard Sherpa (JISC)
COUNTER eLife Janeway Hindawi
Octopus Silverchair Phenom Dryad
Open Journal Systems (OJS) InvenioRDM
figshare Europe PMC ChemRxiv
OA.Report ResearchEquals MasterVision
PaperStack ChronosHub Proposal Central
SNSF Funding Portal Open Science
Framework (OSF) OAbLe DMPTool
Semantic Scholar FAIRsharing
and many more ...

مميزات الـ ROR

- أكثر من 105.000 سجل، تغطية عالمية
- رخصة مفتوحة CC0 و REST API مجاني
- بيانات وصفية بلغات متعددة
- التسلسلات الهرمية والعلاقات
- سهولة طلب تغييرات وإضافات
- يتم إصدار التحديثات شهريًا على الأقل

يتم تشغيل واستدامة مجتمع ROR بواسطة

